

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18781106>

BO‘LAJAK PEDAGOG KADRLAR KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Usanov Sherzod Abdulaxatovich

Samarqand davlat pedagogika instituti, pedagogika kafedrası o‘qituvchisi,

Abdulaxatova Nasiba Sherzod qizi

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi.

ANNOTATSIYA

Maqolada bo‘lajak pedagog kadrlarni kasbiy kompetentligini oshirishning ilmiy nazariy asoslarining shakl, metod va vositalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy, bilim, bo‘lajak, o‘qituvchi, pedagog, kasbiy, kompetentlik, ko‘nikma, analitik fikrlash, innovatorlik, konvergent, divergent tafakkur, shakllantirish.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются формы, методы и инструменты научно-теоретических основ повышения профессиональной компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: Современный, знания, будущее, учитель, педагог, профессиональный, компетентность, навыки, аналитическое мышление, инновации, конвергентное, дивергентное мышление, формирование.

ABSTRACT

The article discusses the forms, methods, and tools of the scientific theoretical foundations of improving the professional competence of future teachers.

Keywords: *Modern, knowledge, future, teacher, pedagogue, professional, competence, skills, analytical thinking, innovation, convergent, divergent thinking, formation.*

Bugungi ta'lim tizimi globallashtirish, raqamlashtirish va innovatsion transformatsiyalar sharoitida rivojlanib bormoqda. Ta'lim paradigmasining "bilim berish"dan "kompetensiyaga asoslangan yondashuv"ga o'tishi natijasida o'qituvchidan nafaqat nazariy bilim, balki yuqori darajadagi kasbiy refleksiya, adaptiv salohiyat va innovatsion kompetensiya talab etilmoqda. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarda kompetentlikni rivojlantirish ilmiy-pedagogik va amaliy zaruratga aylanmoqda.

Hozirgi sharoitida pedagog kadrlarga asosiy qo'yiladigan talablar qo'yidagicha:

- yuqori darajadagi kvalifikatsiyaga ega bo'lish va professionalizm;
- bilimlar, malakalar, ko'nikmalarga va professional kasbga kerakli bo'lgan raqamlashtirish va innovatsion transformatsiya ega bo'lish;
- o'quvchilarda mustaqil fikrlash va amaliy kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirish;
- darsda elektron ta'lim resurslari va innovatsion yondoshuv, AKT vositalari, sun'iy intellekt imkoniyatlari asosida tashkil etish;
- professional mobillik, egiluvchanlik, o'zgaruvchan vaziyatlarda tezda moslashish malakasi;
- raqobatbardosh mutaxassisga xos xislatlar –mustaqillik, tanqidiy fikrlash, real hayotda qarama-qarshiliklarni anglashi va ularni bartaraf etishni bilishi, zamonaviy texnologiyalarni qo'llay olish malakasi, olingan bilimlarni qaerda, qaytarizda ishlata bilishi qobiliyati, ijodiy yangi g'oyalar berishga qobiliyat, ijodiy tafakkurga egalik, axborotni to'g'ri ishlata bilish, guruhda faoliyat olib borish malakasi va boshqalar.

Ushbu maqsadlarga yetish uchun, o'quv muassasalari, eng avvalo, o'z mutaxassislarini kasbiy sifat, xislatlarini dastlab shakllantirish va rivojlantirish zarur.

XX asrda xalqaro shkalalar bo'yicha pedagog kadrlarning kasbiy kompetentlik malakalari qo'yidagi talablarga javob berishi lozim:

-Innovatorlik va bilim olishga layoqati yuzasidan:

- Innovatorlik va kreativlik (ijodkorlik);
- Analitik fikrlash;
- Muammolarni hal qila olish;
- Jamoada ishlay olish, hamkorlik;
- Kompleks baholash;

Axborot va texnologik savodxonlik bo'yicha:

- Axborot va media savodxonlik;
- Ma'lumotlar bilan ishlay olish;

Ijtimoiy va psixologik ko'nikmalar:

- O'zgarishlarga moslashish;
- Liderlik;
- Motivatsiya, natijaga yo'naltirilganlik;
- Mustaqillik va mas'uliyatlilik;

Bundan tashqari o'quvchi, talaba va pedagoglarda ham konvergent¹ va divergent² tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishni davr talabi bo'lmoqda.

Konvergent tafakkur bu muammoning bir qancha echimlaridan faqat yagona to'g'risini tanlashdir. Konvergent tafakkur asosida intellekt yotadi, shuning uchun intellektual tafakkur deb ham ataladi.

Divergent tafakkur ijodiy tafakkur metodlaridan biri bo'lib, berilgan bir muammoning bir qancha echimlarini topish va "Bir vaqtning o'zida turli yo'nalishlarga

¹ Konvergent (lot. convergere – "bir yo'ldan") tafakkur formasi bo'lib, muammoning bir qancha echimlaridan faqat yagona to'g'risini tanlashdir.

² Divergent (lot. divergere – "bo'linish") ijodiy tafakkur metodlaridan biri bo'lib, berilgan bir muammoning bir qancha echimlarini topish.

izlanish, ya'ni bir muammoga bir nechta to'g'ri javoblar borligini va original ijodiy g'oyalarning tug'ilishiga xizmat qiladi.

Bo'lajak o'qituvchilarda konvergent va divergent tafakkur hamda analitik fikrlash nimaligini tushuntirish uchun Sony asoschisi Akiro Moritaning sevimli latifasini misolni keltirishimiz mumkin.

Amerikalik va yapon o'rmondagi palatkada dam olishar ekan, ular birdan palatkaga yaqinlashib kelayotgan yo'lbarsni ko'rib qolishadi. Yapon tezda krossovkasini kiya boshlaydi.

Uni kuzatib turgan amerikalik:

- Tentakmisan?! Krossovkada yugursam, yo'lbars menga yeta olmaydi, deb o'ylayapsanmi?!

Yapon:

- Tirik qolishim uchun men yo'lbarsdan tezroq yugurishim shart emas, sendan o'zib ketsam bo'ldi.

Bu latifa bitta muammoga turli xil yondashuvlar haqida. Amerikalik faqat ikkita elementni ko'rayapti - "men" va "yo'lbars", ularning orasidagi bog'liqlik aniq - "yo'lbars men uchun xavf".

Yapon strategik yondashuvga ega. U vaziyatni barcha muhim elementlarni o'z ichiga olgan tizim sifatida ko'radi: "men", "yo'lbars" va "amerikalik" va bu unga muammo ichidagi yashirin bog'liqlik va imkoniyatlarni topishga imkon yaratadi: "yo'lbarsning potentsial o'ljasi nafaqat men, balki amerikalik ham uning o'ljasi bo'lishi mumkin." Yapon bu vaziyatda yashirin imkoniyat bo'lgan amerikalik resursidan foydalanib, o'z oldiga raqibini ortda qoldirish mumkinligi kabi noan'anaviy maqsadni qo'yadi.

Shuning uchun ham talabalarni bunday yondashuv asosida mashg'ulotlarni tashkil etishga o'g'atish lozim. Bu sifat-xislatlar va talablarga ega bo'lishi har bir pedagogning raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Raqobatbardosh pedagogik kadrlar tayyorlashda ta'limni tashkil etish muassalarida qo'yidagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin:

Birinchiidan, madaniyat va intellektual rivoj toptirish asosida ta'lim jarayoni tashkil etilmasa, talaba o'zi uchun kerak bo'lgan, hayotiy zaruratni aqlashga qaratilgan savollariga javob topadi. U qo'yidagi savollarga: -nima uchun faoliyat olib borilayapti?, qanday metodlar, yo'llar bilan u bajarilmoqda?, qanday qilib maqsadga erishmoqda

Ikkinchiidan, talaba o'quv jarayonida shunday bilimlar oladimi, ular talabaga qo'yidagi savollarga javob topishga yordam beradi: bu nima?, bu qanday ish bajaradi?, buni qanday bajarishi mumkin? Va hakazo.

Uchinchiidan, talaba o'zi uchun kerak bo'lgan, faoliyatni samarali bajarishga yordam beradigan malakalarni rivoj toptiradi.

To'rtinchiidan, talaba muloqat va jamoaviy harakat malakalariga ega bo'ladi.

Beshinchiidan, talaba o'zi uchun kerak, oldindan ko'ra bilish, bashoratlashtirish malakasiga ega bo'ladi.

Oltinchiidan, talabada faol hayotiy pozitsiya va mehnatga yuqori motivlar shakillanadi.

Bu shaxsiy sifat, xislat, bilim, malakalar bo'lajak pedagog kadrning kasbiy yaroqliligini ta'minlab, ular qo'yidagi psixologik jarayon, holatlarga tayanadi:

- Tafakkur (tafakkur operatsiyalarini bajara olish)
- Emotsional-irodaviy sifatlar –emotsiyalar, irodaviy sifatlar, ularni namoyon etish yo'llari;
- Qadriyatlar, odamlarga, mehnatga, o'ziga nisbatan ishonch;
- Bilimlar, dalillar, qonuniyatlarga tayanish;
- Tajriba umuminsoniy, kasbiy, yangi, mahalliy;
- An'analar, normalar.

Tadqiqotchisi V.Markovaning fikriga ko'ra ta'lim xizmatini tovar (ash'yo) ishlab chiqarish jarayonidan qo'yidagi sifatlari, belgilari bilan farqlaydi: ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan (sezgi organlari uni aks etmaydi), sifatining o'zgaruvchanligi, ishlab chiqarishi va iste'moli bardavomligi, saqlanishga noqulayligi va hakazo.

Demak, ta'lim xizmati natijasini sezib bo'lmaydi, ushlanmaydi, bir joydan ikkinchi joyga ko'chirilmaydigan, saqlanmaydigan sifatlarini aytish mumkin.

Bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivoj toptirishda qo'yidagi pedagogik texnologiyalar qo'llanib kelmoqda.

- Tushintirish-ko'rsatmali ta'lim texnologiyalari;
- Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari;
- Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari.

Hozirgi paytlarda pedagogik kompetentligini rivoj toptirishda pedagogik muloqot texnologiyalari qonuniyatlaridan foydalanish rejalashtirilgan natija berishi mumkin. Pedagogik kommunikatsiyalarini pedagog tashkil etadi, unga rahbarlik qiladi. Pedagogik muloqot – ijodiy jarayon. U qo'yidagi bosqichlarda o'tkaziladi:

1. Pedagog tomonidan talabalar bilan bo'ladigan muloqotni rejalashtirish, loyihalashtirish;
2. Unda talabalar individual sifatlarini inobatga olish, optimal metodlarni tanlash;
3. Kommunikativ aloqa -bunda talabalar tezda bilish jarayoniga jalb etiladilar va modellashtirilgan muloqot yanada oydinlashtiriladi;
4. Bu bosqichda talabalar bilan o'rnatilgan psixologik aloqani mustahkamlash chora-tadbirlarini boshqaradi, ta'lim-tarbiya maqsadlarini amaliyotga tatbiq etadi.

Pedagog kasbiy kompetentlikni vujudga keltirishga zamonaviy texnologiyalardan, rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari samaralini beradi. Bu texnologiya bo'lajak mutaxassis pedagoglarga qo'yidagi ijtimoiy ahamiyatga ega sifatlarni rivoj topishiga zamin yaratadilar, umumiy va kasbiy, professional eruditsiyani vujudga kelishga; ijodiy qobiliyatlarni rivoj topishiga; talabchanlik hamda tizimlilikni o'sishiga. Bunday texnologiya bo'lajak mutaxassis – talabalarning shaxsiy kasbiy ustanovkalarini korrektsiyalash metodlari bilan qurollantiradi.

Pedagogik texnologiyalar kasbiy kompetentlikni optimal darajada rivoj toptiruvchi texnologiya –bu mutaxassislarni maqsadli intensiv tayyorlash texnologiyasi.

Ushbu texnologiya ishlab chiqarish, amaliyot bilan chambarchas bog'liq holda, birgalikda o'z funksiyasini amalga oshiradi va qo'yidagi tamoyillarga asoslanadi:

-mutaxassis mustaqil tarzda o'z sohasida kerakli narsani sifatli, jahon talablari asosida, qulay vositalar yordamida ishlab chiqishi, va yangi kerak narsalar bo'yicha tadqiqotlar olib borish malakasiga ega bo'lishi;

-zamonaviy mutaxassis avtomatlashtirilgan axborot banki, bilimlar banki va boshqa infarmatsion resurslarni yaratishi va qo'llay olish malakasiga ega bo'lishi;

-zamonaviy mutaxassis ishlab chiqariladigan narsa, ash'yonni avalidan to oxirigacha, butun texnologik jarayonni to'la tassavur eta bilishi, bu jarayonni iloji boricha avtomatlashtirish bilim, malakalariga ega bo'lishi.

Bunday kasbiy kompetentlikga ega mutaxassisni tayyorlashda qo'yidagi qoidalrga rioya etishi lozim:

-ta'lim – tarbiya bilan birgalikda amaliyotni olib borish;

-individual yo guruhiiy amaliyot bilan bog'liq, real kurs ishlari va malakaviy bitiruv ishlarini bajarish;

-bitiruvchilar guruhini ishga joylashtirishda modul qonuniyatlardan foydalanish;

-talabalarga rahbarlikda oliy ta'lim pedagoglari, soha mutaxassislari, ishlab chiqarish xodimlarini jalb etish;

-Tayyorlov tizimini eguvchanligi, mobilligi, maxsus kurslar, dasturlar, rejalar, metodikalarning operativ tarzda ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar, talablar asosida qarma-qarshiliksiz o'zgartirish, yangilash;

-uzluksiz tayyorgarlikni olib borish;

- byurtmachi (Talim tizimi)larning yosh kadr haqidagi fikrlarini o'ganish;

-mutaxassislarning tayyorgarlik sifatiga qarab ularni diferentsiyalash.

Yuqorida, kompleks yondoshuv asosida, tahlil etilgan yangicha ta'lim-tarbiyaning bo'lajak mutaxassislarni kasbiy kompetentligini rivoj toptirishdagi qonuniyatlari tizim sifatida o'z funksiyasini optimal bajaradi. Mutaxassisning kasbiy kompetentligini oshirish zamon talabi negizida rivoj topadi. Zamonaviy ta'lim individual bilishi va o'quv faoliyatining o'quvchi, talabalarning tarbiyasi va o'z-o'zini

tarbiyasi, rivojlanishi, ijtimoiylashuvi sifatida namoyon bo‘ladi. Natijada yangicha fikrlaydigan, o‘z pozitsiyasiga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori kasbiy kompetentlikga ega fidoyi kadr bo‘lishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Назарова Н.М. Специальная педагогика. М.: «Академия» , 2005. С 345-34 с.
2. Fayzullaeva N. Pedagogik bilimlar – o‘qituvchi kasbiy mahoratining nazariy asosi // Uzluksiz ta’lim j. – T.: 2006. 6-son. – 102-b.
3. Muslimov N.A., va boshqalar. Kasb ta’limi o‘qituvchi-larining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2013.
4. Internet resursi. Aho E. Creating an Innovative Europe: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/aho_report.pdf